

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН.

Файзиева Гулзода Улугбековна

Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами Внешний отдел Область прикладной психологии 4 этапа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7265019>

В законе упоминается понятие гендера, согласно которому гендер – это отношения между женщинами и мужчинами во всех сферах общественной жизни и деятельности, включая политику, экономику, право, идеологию и культуру, образование и науку. показана наука.

Хорошо, что на протяжении тысячелетий неравенство между мужчинами и женщинами в обществе и вопрос его решения всегда был актуален. В частности, как указано в статье 1 закона, целью закона является регулирование отношений в сфере равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Это правда, что в эпоху, в которую мы живем, пока реформы Узбекистана ориентированы на верховенство интересов человека, все же очень большое количество семейных споров – это случаи непризнания мужчинами прав женщин. не дается.

На фоне таких негативных ситуаций в статье 2 настоящего Закона «Законодательные документы о гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин состоят из настоящего Закона и иных правовых актов.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотренные законодательством Республики Узбекистан о гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин, применяются положения международного договора.

Это правда, что в эпоху, в которую мы живем, пока реформы Узбекистана ориентированы на верховенство интересов человека, все же очень большое количество семейных споров – это случаи непризнания мужчинами прав женщин. не дается.

На фоне таких негативных ситуаций в статье 2 настоящего Закона «Законодательные документы о гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин состоят из настоящего Закона и иных правовых актов.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотренные законодательством Республики Узбекистан о гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин, применяются положения международного договора.

Важные изменения произошли в сфере мониторинга и оценки эффективности гендерной политики на сайте www.gender.stat.uz путем введения дополнительных 54 гендерных индикаторов.

В то же время необходимо вести последовательную работу в этом направлении. Большое значение имеют не только принятые здесь руководящие принципы, но и их соответствие международным обязательствам и стандартам, своевременная и точная реализация на местах. В этом смысле усилия по обеспечению полного и эффективного участия женщин на всех уровнях принятия решений - делания в политической, экономической и социальной жизни носят последовательный характер, необходимо продолжать.

Поэтому планируется принять «Дорожные карты» по обеспечению реализации Законов «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин» и «О защите женщин от домогательств и насилия». Также планируется принять национальную стратегию гендерного равенства. Агентства ООН готовы и впредь оказывать содействие в вопросах гендерного равенства и недискриминации, включая планирование, разработку и реализацию специальных инструментов, а также разработку специальных положений новых кодексов - уголовной, процессуальной и исполнительной стадий.

Также важно обеспечить обязательность гендерного анализа законодательства, чтобы принимаемые документы того или иного уровня находились на одном уровне для женщин и мужчин.

В свою очередь, помимо бизнес-инкубаторов, необходимо принять меры по поощрению женщин в сфере образования и науки, а также по привлечению их в сферу естественных и технических наук путем создания STEM (Science, Technology, Engineering, Математика) лаборатории. Это, в свою очередь, способствует повышению занятости и конкурентоспособности женщин на современном рынке труда.

Принимаемые меры должны охватывать все регионы страны и все категории женщин. В частности, необходимо уделить особое внимание положению женщин, подверженных различным формам дискриминации, с учетом принципов повестки дня Глобальной повестки дня в области устойчивого развития ООН до 2030 года, особенно принципа «никого не оставляя позади». Здесь женщины из сельской местности отдаленных районов страны, представители национальных меньшинств, женщины с инвалидностью, женщины с ВИЧ/СПИДом, женщины, находящиеся в

местах лишения свободы и ограничений (в том числе в тюрьмах, домах-интернатах, домах престарелых и психиатрических больницах), правозащитников, основное внимание уделяется лицам без гражданства и беженцам.

В настоящее время в рамках сотрудничества между агентствами ООН в Узбекистане создана специальная группа по гендерным вопросам, в которую входят представители практически всех агентств ООН. Например, упомянутые выше рекомендации для законов все еще были частью работы группы во время проекта. Агентства ООН всегда готовы оказать помощь в разработке других правовых документов, таких как работа этой группы.

Кроме того, в повестке дня множество мероприятий по повышению осведомленности о женских проблемах в различных форматах, таких как конференция, видео, юридическая клиника при Комитете женщин Узбекистана, социальные сети. В этом плане Центр стратегии развития и другие неправительственные организации активно работают вместе.

В свою очередь, команда ООН в Узбекистане продолжит оказание всесторонней помощи стране по обеспечению гендерного равенства в рамках «Программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2021-2025 годы», которая в настоящее время разрабатывается при широких консультациях всех национальных партнеров и другие заинтересованные стороны.